

ТАДБИРКОРЛИК СОҲАСИДА ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Uktam Jiyanov,
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi katta o‘qituvchisi

Tel.: +998946626187

e-mail: uktam.jiyanov87@gmail.com

Аннотация. Мақолада тадбиркорлик соҳасида инновация фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг хориж тажрибаси ривожланган мамлакатлар мисолида келтириб ўтилган. Ўзбекистондаги татбиқ этиладиган жиҳатлар юзасидан умумий хулосалар берилган.

Калит сўзлар: инновацион тадбиркорлик, инновация фаолияти, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ), инновация сиёсати, солиқ механизмлари, иқтисодиётнинг реал сектори.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Uktam Jiyanov,
Старший преподаватель Международной исламской академии Узбекистана

Тел.: +998946626187

e-mail: uktam.jiyanov87@gmail.com

Аннотация. В статье представлен зарубежный опыт по поддержке инновационной деятельности в области предпринимательства на примере развитых стран. Даны общие выводы по аспектам реализации в Узбекистане.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационная деятельность, НИОКР, инновационная политика, механизмы налогообложения, реальный сектор экономики.

FOREIGN EXPERIENCE OF SUPPORTING THE INNOVATIONS IN ENTREPRENEURSHIP

Uktam Jiyanov,
senior lecturer at the International Islamic Academy of Uzbekistan

Phone №: +998946626187

e-mail: uktam.jiyanov87@gmail.com

Annotation. The article outlines the experience of the developed countries in terms of supporting the innovations in the field of

entrepreneurship. It is given general suggestions on how to implement those experiences in the context of Uzbekistan.

Key words: *innovative entrepreneurship, innovation activity, research and development (R & D), innovation policy, taxation mechanisms, real sector of economy.*

Бугунги кунда мамлакатимизда иқтисодиётнинг реал сектори етакчи тармоқларида кичик бизнесни ривожлантириш ва инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш муҳим ҳисобланади. Бунинг учун жаҳондаги ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибаларидан самарали фойдаланиш юқори аҳамиятга эга.

Кўплаб мамлакатларда кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш етарли ресурс имкониятларига ва бошқарув ваколатига эга бўлган махсус давлат органлари зиммасига юклатилган. Хусусан, бу борада фаолият кўрсатаётган махсус ҳукумат органлари қаторига АҚШда Миллий илмий фонд, Буюк Британияда Кичик бизнесга хизмат кўрсатиш миллий Агентлиги, Германияда Кичик ва ўрта бизнес бош Директорати, Японияда Кичик ва ўрта тадбиркорлик Агентлиги, Венгрияда Тадбиркорликни ривожлантириш бўйича миллий кенгаш, Польшада Кичик ва ўрта тадбиркорлик департаменти, Кореяда Кичик ва ўрта бизнес маъмуриятини киритиш мумкин[1].

АҚШ иқтисодиётида инновацион ривожланишга ўтишга шароит яратишда илмий ташкилотлар томонидан олинган натижаларни тижорат йўлида ишлатишни осонлаштиришга қаратилган чора-тадбирларга катта эътибор қаратилди. АҚШда 1980 йилларда қабул килинган «Бей-Доул» ва (The «Bayh-Dole Act») ва «Стивенсона- Уайдлер» қонунлари (The «Stevenson-Wydler Act») инновацион фаолиятда катта ҳисса қўшди. Иккала қонуннинг мақсади давлат молияси ҳисобидан олинган илмий-текшириш ишлари натижаларини шахсий секторда ишлатишга кенг шароит яратишдир. Шунингдек, АҚШда бизнес ва илмий-текшириш ташкилотлари ўртасидаги муносабатларни енгиллатишга қаратилган кўпчилик ташкилотлар мавжуд. Фундаментал фан ва инновацион фаолиятни молиялаштириш билан шуғулланувчи эталон жамғарма сифатида АҚШ миллий илмий фонди (NSF) халқаро эътирофга сазовор бўлган. Ушбу тузилма эллик йилдан ортиқ вақт мобайнида муваффақиятли фаолият юритиб келмоқда. Икки дастур - Кичик бизнес инновацион тадқиқотлари дастури (SBIR) ва Технологияларни кичик бизнесга етказиш дастури (STTR) мисолида АҚШда давлат томонидан илмий ва инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлашнинг мантиқий

моҳиятини кузатиш мумкин [3, 4, 5].

АҚШда инновацион фаолиятни ташкил этишда давлатнинг роли ҳал қилувчи аҳамиятга эга, инновацион фаолият давлат томонидан қўллаб-қувватланади, бошқарилади ва мувофиқлаштирилади.

1-жадвал

АҚШда давлат томонидан инновацион фаолиятни тартибга солувчи ташкилотлар

Т/р	Давлар органлари номлари	Вазифаси
1.	Америка илмий жамғармаси	Мамлакатда олиб борилаётган фундаментал тадқиқотларни бошқаради ва мувофиқлаштиради
2.	Америка илмий кенгаши	Саноат соҳасида илмий-тадқиқот олиб борилади, илмий-ўқув жараёнларни ташкил этади ва бошқаради.
3.	NASA	Агрокосмик тадқиқотларни олиб боради
4.	Миллий стандартлар бюроси	АҚШда ишлаб чиқарилган, мамлакатга киритилаётган товарлар, хизматларни стандартлаш ишларини ташкил этади ва бошқаради
5.	Мудофаа вазирлиги	Ҳарбий мудофаа соҳасида илмий-тадқиқотларни ташкил этади ва мувофиқлаштиради
6.	Саноат ташкилотлари Миллий маркази	Саноат билан бошқа тармоқлар, соҳалар интеграциясини таъминловчи илмий-тадқиқотларни олиб боради
7.	Миллий фанлар академияси	Мамлакат миқёсида олиб борилаётган фундаментал, илмий-амалий тадқиқотларни ташкил этади ва мувофиқлаштиради
8.	Миллий техника академияси	Американи модернизациялаш, техник-технологик янгилашга оид тадқиқотларни ташкил этади, бошқаради ва мувофиқлаштиради
9.	Америка фанлари ривожланишига кўмаклашувчи ассоциация	Барча фанларни ривожлантириш, такомиллаштириш, бойитишга оид чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади

1-жадвалда келтирилган 9 та ташкилотдан 1-5-қаторларда жойлашганлари тўлиқ бюджетдан, қолган 4 таси эса аралаш молиялаштирилади, яъни 50 фоизи хусусий бизнес томонидан, 46 фоизи бюджетдан, қолгани эса бошқа манбалардан молиялаштирилади. АҚШ инновацион ривожланишининг ўзига хос жиҳати шундаки, унда давлат аҳамиятига молик йирик илмий лойиҳалар давлат томонидан тўлиқ молиялаштирилади. Мазкур лойиҳаларни ишлаб чиқиш, реализация қилиш венчур жамғармалари ва тадқиқот марказлари томонидан амалга оширилади. Инновацион ривожланишни таъминлашнинг муҳим шарт-шароитларидан бири тегишли инфратузилма яратишдир ва бу муаммо ҳам давлат томонидан ҳал этилади. “Илм-фан – таълим – ишлаб чиқариш – капитал” интеграцияси жуда яхши йўлга қўйилган. Биргина “Кремний водийси” технопаркларидаги инновацион жараёнлар, инновацион

фаолият бутун дунёни лол қолдирмоқда.

Кичик инновацион бизнес корхоналарининг муваффақиятли инновацион фаолиятини таъминлаш мақсадида АҚШ ҳукумати 1982 йилда “Кичик бизнес инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги федерал қонунини қабул қилди. Бу қонун доирасида кичик инновацион бизнес корхоналари олиб борадиган иновацион лойиҳалар ва ишланмаларини давлат бюджетидан молиялаштириш дастури ишлаб чиқилган. Бундан ташқари махсус тадқиқот ва ишланмаларга бўлган миллий эҳтиёжни қондириш мақсадида, шунингдек, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ) билан шуғулланувчи иновацион корхоналарнинг самарали фаолиятини таъминлаш учун АҚШда турли кўламдаги илмий техник дастурлар амалга оширилади. Федерал масштабдаги бундай дастурлар қаторига “Кичик бизнесда инновацион тадқиқот дастури” (The Small Business Innovation Research) ва “Кичик бизнес технологиялари трансферти дастури” (The Small Business Technology Transfert Program) киради.

“Кичик бизнесда инновацион тадқиқот дастури” орқали инновацион лойиҳаларни ривожлантиришда қуйидаги 3 босқичи кўзда тутилади:

Биринчи босқич инновацион ишланмаларнинг дастлабки босқичи ҳисобланади ва федерал агентликларнинг 100 минг долларгача субсидия ва грантлар ажратиладиган ИТТКИ таклифларига асосланади. Бу босқичда кутилажак натижаларнинг тахминий кўрсаткичлари, уларга эришиш йўллари ва иқтисодий самарадорлиги аниқланади. Бу ишлар 6 ой давом этади ва қуйидаги мақсадлар билан боғлиқ:

1. ИТТКИни ўтказишга кичик ва ўрта бизнес субъектининг имконият даражасини тасдиқлаш;

2. Инновацион лойиҳани амалга ошириш мумкинлигини тасдиқлаш;

3. Ишларни келгусида мақсадли равишда давом эттириш ва 2-босқичда капитал қўйилмалар ҳажмини ошириш юзасидан хулосаларни шакллантириш учун етарли даражада маълумотларни йиғиш.

Иккинчи босқичда бошланган ва муваффақиятли ўтган инновацион лойиҳалар кейинги кенгайтирилган қайта ишлашга ўтказилади. Бу босқичда ажратиладиган субсидияда ва грантлар ҳажми конкурс асосида лойиҳанинг 1-босқичдан қанчалик муваффақиятли ўтганидан келиб чиқиб 750 минг долларгача берилади.

Учинчи босқич эса 2-босқичдаги инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш даври бўлиб, бу босқичда лаборатория синовларидан ўтган ишланмалар тижоратлаштириш билан яқунланади.

Миллий илмий фонд маълумотларига асосан ҳозирги даврда илмий техник тараққиётда кичик бизнес илмий текшириш ишларининг ўрни кучайиб бормоқда. Шунини таъкидлаш керакки, кичик ва ўрта бизнес фирмалари охириги 10 йилликда ўртача бир кишига йирик корпорацияларга нисбатан 2,5 марта кўп ихтиролар яратган.

Жаҳон амалиётида биргаликда илмий-тадқиқот фаолиятни амалга ошириш учун олий таълим ва ишлаб чиқариш компаниялари билан ўзаро инновацион ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида алоҳида солиқ имтиёзлари мавжуд. Масалан, АҚШда компаниялар томонидан университет ёки нотижорат илмий-тадқиқот ташкилотларига тадқиқот ишланмаларини яратиш учун фойдаланишга берилган асбоб-ускуналарга мол-мулк солиғи солинмайди.

Европа Иттифоқи айрим давлатларида интеллектуал мулк объектлари (патент, номоддий актив) эгалари (муаллифлари) бўлган юридик шахсларнинг ушбу мулкый даромадларига корпорация солиғи бўйича имтиёзли ставкаси қўлланилади. Масалан, Голландияда корпорация солиғининг базавий ставкаси 20-25 фоизни ташкил этса, корхоналарнинг интеллектуал мулк объектларидан олинган даромадлари 5 фоизлик имтиёзли ставкада солиққа тортилади.

Кўплаб ривожланган мамлакатларда корхона ва ташкилотларнинг солиқ солинадиган фойдасини аниқлашда илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларига қилинган харажатлар жами даромад ҳажмидан чегириб ташланади, шу билан бирга, инновацион фаолиятни янада рағбатлантириш мақсадида солиқ тўловчиларга қўшимча равишда махсус солиқ чегирмалари ҳам жорий қилинган. Масалан, Малайзияда маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналарга солиққа тортиладиган фойдани қўшимча равишда яна 100 фоиз (ҳаммаси бўлиб 200%) миқдорда ИТТКИга сарфланган харажатларни чегириш ҳуқуқи берилган. Ўзбекистонда бундай солиқ чегирманинг меъёри солиқ солинадиган фойданинг 30 фоизини ташкил қилади.

Бундан ташқари, Францияда ёш инновацион компаниялар фаолият юритаётган бўлиб, бундай тоифадаги солиқ тўловчилар қаторига ташкил этилганлигига 8 йиллик муддат ўтмаган ва харажатларнинг камида 15 фоизини илмий-тадқиқот йўналишларига сарфлайдиган кичик бизнес субъектлари киради. Бундай корхоналар ҳар йили солиқларни тўлашдан озод қилинади, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига жалб қилинган ишчи-ходимларнинг меҳнат ҳақи даромадларига эса солиқ солинмайди. Ушбу имтиёз тури ўз навбатида талабалар ва олий таълим муассаларида илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган изланувчиларнинг тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантирмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи солиқ механизмлари етарлича жорий этилган бўлиб, улар бевосита иқтисодий ўсиш суръатларига самарали таъсир кўрсатмоқда. Ўзбекистон шароитида буни ўрганадиган бўлсак, фикримизча, инновацион фаолиятни рағбатлантиришга қаратилган солиқ механизмлари етарлича ишлаб чиқилмаган ва улар доимий тусга эга эмас, бугунги кунда фуқароларга ва хўжалик субъектларига берилаётган солиқ имтиёзлари уларнинг интеллектуал ва инновацион фаоллигини рағбатлантираётгани йўқ [2].

Халқаро тажриба ва республикамизнинг иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларидан келиб чиқиб, миллий солиқ қонунчилигида инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи қуйидаги солиқ механизмларини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади:

- бир йўла муайян тармоқ ёки соҳа корхона ва ташкилотларини бутунлай солиқ тўлашдан озод қилиш амалиётидан воз кечиш, бунинг эвазига айнан уларнинг инновацион фаолиятини рағбатлантирувчи солиқ механизмларини жорий этиш;

- ишлаб чиқаришни модернизация қилувчи, маҳаллийлаштириш дастури доирасида маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарга ва эркин “иқтисодий зона иштирокчиларига берилган солиқ имтиёзлари натижасида иқтисод қилинган маблағларнинг камида 50 фоизини мажбурий равишда ИТТКИни молиялаштиришга йўналтириш шартини жорий этиш;

- саноат соҳасидаги ишлаб чиқарувчи корхоналарга инновацион фаолиятга йўналтирилган харажатлар улушига қараб, фойда ва мол-мулк солиқлари, ягона солиқ тўлови бўйича пасайтирилган (имтиёзли) солиқ ставкаларини қўллаш;

- кичик тадбиркорлик субъектларига ягона солиқ тўловини ҳисоблашда инновацион фаолиятга йўналтирилган суммаларни солиқ солинадиган базадан чегириб ташлаш имкониятини яратиш;

- иқтисодий субъектларда ташкил қилинган модернизация ва янги технологиялар жамғармаси ёки Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси томонидан ишлаб чиқиладиган фундаментал, илмий-амалий ва инновацион дастурлар доирасида грант кўринишда ажратиладиган маблағлар ҳисобидан илмий-тадқиқот ва инновацион фаолият билан шуғулланувчи ишчи-ходимларга тўланаётган меҳнат ҳақи суммаларига солиқ солмаслик.

Шунингдек, инновацион ривожланиш негизида иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида миллий инновацион тизимни ташкил қилиш ва

ривожлантириш учун куйидаги омиллар ижобий таъсир кўрсатиши мумкин:

– давлатнинг аниқ мақсад ва вазифаларни ўзида мужассамлаштирган узоққа мўлжалланган ва изчил амалга ошириладиган инновацион сиёсати;

– тизимли равишда хусусий, илмий-тадқиқот ва таълим секторларини ўзаро ҳамкорлигини амалга ошириш;

– инновацияларни тижоратлаштиришга қаратилган дастурларни ривожлантириш;

– технопарклар, венчурли молиялаштириш, инновацион марказларнинг барпо этилиши;

– тизимли равишда энг яхши халқаро тажрибаларни ўрганиш ва жорий қилиш.

Жаҳон тажрибасига суянган ҳолда айтишимиз мумкинки, кичик инновацион корхоналарни ҳам, йирик компанияларни қўллаб-қувватланиши орқали ҳам ижобий натижаларга эришиш мумкин. Улар ўзаро бир-бирини тўлдирган ҳолда жипсликда фаолият юритиш мақсадга мувофиқдир. Жаҳон тажрибасидан кўришимиз мумкинки, дунёда инновацион иқтисодиётни барпо этишни ягона модели мавжуд эмас. Ҳар бир мамлакат билимлар асосидаги иқтисодиётга ўтишнинг ўз ривожланиш моделини танлаб олган. Бир неча юз йиллар давомида товар-пул муносабатларини бошидан кечирган дунёнинг энг ривожланган мамлакатларида ҳам инновацион иқтисодиётга ўтиш масаласи ўз-ўзидан қисқа вақтда амалга оширилмаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее. Под ред. Б.Г.Ясина, А.Ю.Чепуренко, В.В.Буева. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2003. - Стр. 137.

2. Орзибеков К.У. Инновацион фаолиятни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг илғор тажрибалари ва уларни ўзбекистон шароитида қўллаш масалалари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 йил.

3. <http://www.sba.gov>

4. www.SBIR.gov/about/index.htm

5. http://usa-patent.ru/patenting/patent_law_usa.html